

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТАТО-ДИНАМИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ТАЗОВОГО КОЛЬЦА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНОГО СОЧЛЕНЕНИЯ**Хабибьянов Р.Я.***Доктор медицинских наук**Главный научный сотрудник**Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»***Скворцов А.П.***Доктор медицинских наук**Главный научный сотрудник**Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»***Малеев М.В.***Кандидат физико-математических наук**Ведущий научный сотрудник**Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»***RESTORATION OF THE STATODYNAMIC FUNCTION OF THE PELVIC RING IN CHRONIC INSTABILITY OF THE SACROILIAC JOINT****Khabibyanov R.,***Doctor of Medical Sciences**Chief Researcher**State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"***Skvortsov A.,***Doctor of Medical Sciences**Chief Researcher**State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"***Maleev M.***Candidate of Physical and Mathematical Sciences**Leading Researcher**State Autonomous Institution of Health "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"***Аннотация**

В работе представлен способ лечения посттравматического деформирующего артроза крестцово-подвздошных сочленений со стойким болевым синдромом и стойкими стато-динамическими нарушениями, а также свежих и застарелых повреждений крестцово-подвздошных сочленений. Целью разработки способа явилось обеспечение устойчивой локальной, при необходимости — регулируемой в процессе лечения, компрессии в задних отделах таза для обеспечения высокой эффективности артродезирования крестцово-подвздошного сочленения, и стабилизации тазового кольца в целом.

Abstract

The paper presents a method for the treatment of post-traumatic deforming osteoarthritis of the sacroiliac joints with persistent pain syndrome and persistent static-dynamic disorders, as well as fresh and long-standing injuries of the sacroiliac joints. The aim of the method development was to provide stable local, if necessary, adjustable compression in the posterior pelvic regions during treatment to ensure high efficiency of arthrodesis of the sacroiliac joint, and stabilization of the pelvic ring as a whole.

Ключевые слова: деформирующий артроз крестцово-подвздошных сочленений, повреждение крестцово-подвздошных сочленений, хирургическое лечение.

Keywords: deforming osteoarthritis of the sacroiliac joints, damage to the sacroiliac joints, surgical treatment.

Переломы костей таза относятся к наиболее тяжелым повреждениям опорно-двигательной системы, сопровождающиеся, как правило, явлениями шока и кровопотерей в остром периоде, а в последующем приводящим к стойкой инвалидности больных в 30-60% случаев [1, с. 533]. Установлена высокая эффективность внеочагового остеосинтеза при повреждениях таза типа В — ротационно-нестабильных. Внеочаговый остеосинтез находит свое эффективное применение также в определенных условиях при повреждениях типа С — вертикально-нестабильных переломах [2, с. 64]. Также чрескостный остеосинтез является незаменимым при лечении стойких приобретенных деформаций тазового кольца [3, с. 58; 4, с. 160] с использованием «Эффекта Илизарова» [5, с. 125; 6, с. 84].

Одним из неблагоприятных исходов лечения переломов костей таза с дезинтеграцией задних отделов является посттравматический деформирующий артроз крестцово-подвздошного сочленения с болевым синдромом и статико-динамическими нарушениями. Известны и применяются в клинике ряд способов артродезирования крестцово-подвздошных сочленений [7, с. 213; 9, с. 82; 10, с. 62]. Однако у них есть ряд существенных недостатков: травматичность, длительность иммобилизации, невозможность восполнить компрессию в сочленении в динамике в процессе лечения, возможность дополнительных повреждений подвздошных костей, частые неудовлетворительные исходы

В связи с этим, разработка новых подходов к восстановлению тазового кольца с помощью известных методов остеосинтеза с целью создания устойчивой локальной, при необходимости — регулируемой в процессе лечения, компрессии в задних отделах таза для обеспечения высокой эффективности артродезирования крестцово-подвздошного сочленения, и стабилизации тазового кольца в целом представляется актуальной задачей.

С 2013 по 2020 гг. оперированы 46 пациентов в сроки от 1 суток до 3 недель с момента травмы. В 8 случаях — застарелые повреждения со сроком 1 год и более. Срок наблюдения до 8 лет. Во всех случаях получены хорошие результаты.

Показаниями к применению разработанного способа лечения являлись посттравматический деформирующий артроз крестцово-подвздошных сочленений со стойким болевым синдромом и стойкими стато-динамическими нарушениями, а также свежие и застарелые повреждения крестцово-подвздошных сочленений.

При деформирующем артрозе крестцово-подвздошного сочленения оперативное вмешательство производится в два этапа. В положении пациента на операционном столе на животе, после обработки операционного поля, в проекции средней трети крестцово-подвздошного сочленения, продольно сочленению, производят разрез до 2 см. Тупо через заднюю порцию крестцово-подвздошной связки формируют канал в полость сочленения. Распатором, ложкой Фолькмана производят тщательный кюретаж суставных поверхностей сочленения. Обработанную полость промывают, рану ушивают. Дренаж устанавливают так, чтобы при создании компрессии в задних отделах таза не произошло его ущемление. Асептическая повязка. Пациента укладывают на спину, с валиком под поясницей. Производится второй этап оперативного вмешательства, который в случае свежих и застарелых повреждений крестцово-подвздошных сочленений является единственным. В тело подвздошной кости, с ориентацией на позвонки S2, S3, где находится ось низкоамплитудного движения в крестцово-подвздошных сочленениях, через гребни, вводят по три стержня на глубину 5-7 см (рис. 1, 2.). Для этого производят разрез длиной до 4-5 мм по гребню подвздошной кости и шилом, диаметром до 3-4 мм формируют костный канал. Причем канал формируется между наружным и внутренним кортикалом подвздошных костей. Длина его у среднестатистического пациента составляет 5-7 см. Таким же образом проксимальнее этого канала по ходу гребней подвздошных костей на 1 и 2 см. формируются два канала. В каналы устанавливаются стержни 2 (рис. 3, 4). Установка каждого стержня производится с контролем жесткости установки.

Рисунок 1.

РКТ, 3D изображение. Аппарат внешней фиксации для стабилизации тазового кольца. Вид спереди

Рисунок 2.

РКТ, 3D изображение. Аппарат внешней фиксации для стабилизации тазового кольца. Вид сзади

Рисунок 3. Аппарат внешней фиксации для стабилизации тазового кольца и артродезирования крестцово-подвздошного сочленения. Вид спереди

Рисунок 4. Аппарат внешней фиксации для стабилизации тазового кольца и артродезирования крестцово-подвздошного сочленения. Вид сзади

Первый стержень устанавливают в области передней верхней ости подвздошной кости, остальные два — проксимальнее. Аппарат собирают на полукольцевых опорах 1 с использованием секторов тазовых дуг из комплекта аппарата Илизарова длиной 10-15 см и кронштейнов и после монтажа аппарата во фронтальной плоскости создают восполняемую в динамике компрессию в задних отделах таза. При этом полукольцевые опоры 1 соединяют между собой резьбовыми штангами 3 и 4, расположенными перед тазом, в горизонтальной плоскости, параллельно, на расстоянии друг от друга до 3 см. Такое расстояние позволяет избежать громоздкости аппарата внешней фиксации и, в то же время, создать эффективную рычажную си-

стему. Первоначально задают компрессию во фронтальной плоскости на задние отделы таза, для чего сближают опоры по штанге 3 в направлении 5. Далее компрессию усиливают за счет напряжения штанги 4, что достигается разведением опор в направлении 6. Усилия, создающие компрессию в задних отделах таза в направлении 7 в аппарате должны быть ощутимыми для хирурга при манипуляциях со штангами 3 и 4. При этом штанга 4 может слегка деформироваться — изгибаться. Создается возможность регулирования компрессирующих усилий в процессе лечения путем сближения опор по штанге 3 в направлении 5 и за счет разведения опор штангой 4 в направлении 6.

Введение стержней через гребни, с ориентацией на позвонки S2, S3, в зону, где находится ось

малоамплитудного движения крестцово-подвздошных сочленений [10, с. 62] и уравновешены моменты сил, действующих на тазовое кольцо в краиниальном и каудальном направлениях, позволяет обеспечить минимальное механическое воздействие на подвздошную кость при репозиции гемипельвиса. Введение стержней по этой схеме снижает вероятность дополнительных повреждений подвздошных костей, позволяет с минимальными усилиями достичь репозиции костей таза, а также минимизировать нагрузки на аппарат внешней фиксации при уравновешенном, после репозиции, тазе [11, с. 215].

Сборка аппарата на полукольцевых опорах с каждой стороны таза, с установкой стержней на подвздошные кости с учетом требований общей концепции аппарата внешней фиксации для таза, создает устойчивую локальную, а при необходимости, регулируемую в процессе лечения, компрессию в задних отделах таза. Этим обеспечивается высокая эффективность артродезирования крестцово-подвздошного сочленения и стабилизации тазового кольца в целом.

Таким образом, способ позволяет производить артродезирование крестцово-подвздошного сочленения в режиме компрессии в задних отделах таза, поддерживаемой в динамике. Создание восполняемой в динамике компрессии в задних отделах таза во фронтальной плоскости позволяет без осложнений достичь артродезирования в крестцово-подвздошном сочленении с купированием болевого синдрома.

Активизация пациента в зависимости от соматического состояния производится на 2 сутки после оперативного вмешательства.

По истечении 1 суток после операции больной активизируется. Сидит в постели, опускает ноги. При отсутствии ортостатических явлений встает, держась за раму Балканского. При хорошей физической форме пациент самостоятельно встает несколько раз в течение дня. Со 2 дня — обучение ходьбе на костылях с ограничением нагрузки на конечность со стороны поврежденного заднего отдела таза. На 5 день после операции производится рентгенография таза в стандартных проекциях. На фоне «спокойной» кожи вокруг установленных стержней больной выписывается на амбулаторное лечение на 6-8 недель. Перевязки самостоятельно через 2-3 дня.

Через 8-10 недель производится рентгенография таза в стандартных проекциях. Клиническая проба — демонтаж соединений между опорами. Пациент в пределах 1 часа ходит с опорой на костыли и без опоры. В сомнительных случаях (боль,

субъективно-ограниченная опороспособность нижней конечности) производится рентгенконтроль. Окончательный демонтаж стержневого аппарата. Объем движений в тазобедренных суставах не ограничен уже на момент демонтажа аппарата.

Отмечены преимущества предложенной методики лечения посттравматического деформирующего артроза крестцово-подвздошных сочленений со стойким болевым синдромом, а также при лечении свежих и застарелых повреждений крестцово-подвздошных сочленений:

1. Лечение (закрытый остеосинтез) не сопровождается кровопотерей;

2. Аппарат внешней фиксации, наложенный по методике в шоковой операционной для стабилизации отломков, позволяет производить окончательную репозицию в отсроченном варианте вне операционной;

3. Позволяет восполнять в динамике компрессию в задних отделах таза во фронтальной плоскости для достижения артродезирования в крестцово-подвздошном сочленении с купированием болевого синдрома;

4. Больные самостоятельно встают и ходят с дополнительной опорой (костыли) со 2 дня после операции при отсутствии сочетанных и сопутствующих патологий.

Методика достаточно проста для выполнения и не требует дорогостоящих расходных материалов и инструментария.

Клинический пример

Большая Ш., 53 года. В 2009 г. после ДТП лечилась консервативно (скелетное вытяжение) в травматологическом отделении Городской больницы № 15 г. Казани по поводу закрытого чрезвертлужного перелома справа со смещением. Через 9 месяцев обратилась в НИЦТ «ВТО» с жалобами на боли в области правого тазобедренного сустава, неопорность правой нижней конечности.

В 2013 г. в НИЦТ «ВТО» произведен закрытый остеосинтез застарелого чрезвертлужного перелома справа со смещением аппаратом внешней фиксации.

Демонтаж аппарата через 9 недель (рис. 5).

С диагнозом «Сросшийся чрезвертлужный перелом справа со смещением. Посттравматический коксартроз справа III – IV ст. Укорочение правой нижней конечности до 2 см. Выраженный болевой синдром» через 6 месяцев произведено эндопротезирование тазобедренного сустава с установкой на вертлужную впадину укрепляющего кольца Буршнайдера.

Рисунок 5. Демонтаж аппарата через 9 недель

С первых дней после активизации пациентку беспокоили нарастающие боли в области правого тазобедренного сустава и в области правого крестцово-подвздошного сочленения. Клинико-рентгенологически определялись нестабильность тазового компонента эндопротеза на фоне ложного сустава в зоне бывшего перелома вертлужной

впадины и застарелое повреждение правого крестцово-подвздошного сочленения. На сроке 9 месяцев после эндопротезирования произведен артродез правого крестцово-подвздошного сочленения в аппарате внешней фиксации по разработанному способу (рис. 6).

Рисунок 6. На сроке 9 месяцев после эндопротезирования произведен артродез правого крестцово-подвздошного сочленения в аппарате внешней фиксации

Демонтаж аппарата через 8 недель. Жалоб нет. Рентгенологически на сроке 4 месяца после демонтажа аппарата — сросшийся чрезвертлужный перелом справа, состоявшийся артродез правого крестцово-подвздошного сочленения (рис. 7).

Рисунок 7. На сроке 4 месяца после демонтажа аппарата — сросшийся чрезвертлужный перелом справа, состоявшийся артродез правого крестцово-подвздошного сочленения

Список литературы

1. Ziran B.H., Chamberlin E., Shuler F.D. et al. Delays and difficulties in the diagnosis of lower urologic injuries in the context of pelvic fractures // J. Trauma. — 2005. — № 58. — P. 533-537.
2. Шлыков И.Л., Кузнецова Н.Л., Агалаков М.В. Оперативное лечение пациентов с повреждениями тазового кольца // Новые технологии в травматол. и ортопед. — 2009. — № 3. — С. 64-69.
3. Андреев П.С., Хабибьянов Р.Я. Способ лечения деформация тазового кольца // Патент РФ № 2370232. — БИПМ. — 2009 — № 29.
4. Андреев П.С., Хабибьянов Р.Я. Оперативная коррекция фиксированной деформации таза у детей // Практическая медицина. — 2011. — № 7 (55). — С. 160-164.
5. Дьячков А.Н. Экспериментальное обоснование применения чрескостного остеосинтеза в хирургии плоских костей свода черепа :дис. ... д-ра мед. наук. — Курган, 1997. — 225 с.
6. Илизаров Г.А. Общебиологическое свойство тканей отвечать на дозированное растяжение роста и регенерацией (Эффект Илизарова) // ОТ — № 11271. — 1989.
7. Мовшович И.А. Оперативная ортопедия. — М.: Медицина, 1983. — 415 с.
8. Патент РФ № 2428136, А61В С1, 10.09.2011.
9. Патент РФ № 2381759, А61В С1, 20.02.2010.
10. Хабибьянов Р.Я. Аппарат внешней фиксации для лечения повреждений тазового кольца. Общая концепция // Практическая медицина. — 2012. — № 8 (64). — С. 62-63.
11. Лесгафт П.Ф. Избранные труды по анатомии. — М.: Медицина, 1968. — 370 с.